

REPRESENTATIONAL SPEECHES ON SOCIAL KNOWLEDGE TRANSFER IN THE UNIVERSITY OF CARABOBO

DISCURSOS REPRESENTACIONALES SOBRE TRANSFERENCIA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

Nairobi Osorio ¹

Carlos Zambrano ²

RESUMEN

Este trabajo tuvo como objetivo generar una interpretación sobre las representaciones sociales de docentes de la Universidad de Carabobo, clasificados PEII, asociado a la transferencia social del conocimiento. El enfoque investigativo cualitativo, fenomenológico, hermenéutico, permitió evidenciar a través de la observación del fenómeno y la revisión de los discursos de los informantes, la necesidad de transformar las representaciones sobre los modos empleados para transferir el conocimiento desde la universidad al contexto social; los hallazgos del estudio indican que las concepciones de los investigadores sobre la transferencia social del conocimiento la ubican sólo en el plano de la difusión del nuevo conocimiento y en la centralidad de la responsabilidad social universitaria.

Palabras clave: docente, conocimiento, transferencia, representaciones.

ABSTRACT

This study aimed to generate an interpretation of the social representations of teachers at the University of Carabobo, ranked PEII associated with the social transfer of knowledge. The qualitative research approach, phenomenological, hermeneutic, allowed evidence through observation of the phenomenon and the revision of the 'statements, the need to transform representations about the ways employed to transfer knowledge from the university to the social context; the study findings indicate that the conceptions of the researchers on the social transfer of knowledge located only in the plane of the diffusion of new knowledge and the centrality of university social responsibility.

Keywords: teaching, knowledge, transfer, representations.

DOI:<http://doi.org/10.5281/zenodo.5225179>

¹ Docente FACES UC, Cursante del Doctorado en Innovaciones Educativas en la UNEFA. Correo: nairobiosorio@gmail.com.

² Docente FACES UC, Investigador Nacional Clasificado PEII, Coordinador del Centro de Investigación Ciset. Correo: chzambrano@uc.edu.ve, carhumzaher@gmail.com.

Communication + Management + Education + Leadership + Informing Science + Peace Culture + Politics + Sociology + Economy +

REVISTA indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:

LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM](#) / [EBSCO Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB](#) / [www.cvtisr.sk](#) / Directory of Open Access Journals (DOAJ) / [www.journalfinder.uncg.edu](#) / [Yokohama National University Library jp](#) / [Stanford.edu](#), [www.nsd.org](#) / [University of Rochester Libraries](#) / [Korea Foundation Advanced Library.kfas.or.kr](#) / [www.worldcatlibraries.org](#) / [www.science.oas.org/infocyt](#) / [www.redhucyt.oas.org](#) / [fr.dokupedia.org/index](#) / [www.lib.ynu.ac.jp](#) / [www.jinfo.lub.lu.se](#) / [Université de Caen Basse-Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université](#) / [Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National Polytechnique de Grenoble](#) / [Biblioteca OEI](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.ifremer.fr](#) / [www.unicaen.fr](#) / [www.science.oas.org](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [Cit.chile](#), [Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries](#) / [www.biblioteca.ibt.unam.mx](#) / [www.ohiolink.edu](#), [www.library.georgetown.edu](#) / [www.google.com](#) / [www.google.scholar](#) / [www.altavista.com](#) / [www.dowling.edu](#) / [www.uce.resourcelinker.com](#) / [www.biblio.vub.ac](#) / [www.library.yorku.ca](#) / [www.rzblx1.uni-regensburg.de](#) / [EBSCO](#) / [www.opac.sub.uni-goettingen.de](#) / [www.scu.edu.au](#) / [www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr](#) / [www.lettres.univ-lemans.fr](#) / [www.bu.uni.wroc.pl](#) / [www.cvtisr.sk](#) / [www.library.acadiau.ca](#) / [www.mylibrary.library.nd.edu](#) / [www.brury.uonbi.ac.ke](#) / [www.bordeaux1.fr](#) / [www.ucab.edu.ve](#) / [www.phoenicis.dgsc.unam.mx](#) / [www.ebscokorea.co.kr](#) / [www.serbi.luz.edu.ve/scielo](#) / [www.rzblx3.uni-regensburg.de](#) / [www.phoenicis.dgsc.unam.mx](#) / [www.liber-accion.org](#) / [www.mediacioneducativa.com.ar](#) / [www.psicopedagogia.com](#) / [www.sid.uncu.edu.ar](#) / [www.bib.umontreal.ca](#) / [www.fundacionunamuno.org.ve/revistas](#) / [www.aladin.wrlc.org](#) / [www.blackboard.ccn.ac.uk](#) / [www.celat.ulaval.ca](#) / / +++ /Universal Impact Factor

No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text /Open Access [www.revistaorbis.org.ve](#) /

INTRODUCCIÓN

En la última década, las evidencias de un mundo cambiante, signan la dinámica social; tales cambios, están caracterizados por los procesos incesantes de globalización e integración; en ellos, la revolución tecnológica, los desarrollos de nanotecnologías, ingeniería genética y biomedicina han hecho que un gran número de universidades se planteen profundas e inmediatas transformaciones en su quehacer, con la finalidad de enfrentar la demanda tanto social como científica que emerge de su contexto social referencial.

En tal sentido, los desafíos actuales de la universidad deben incluir los de innovación, desarrollo científico y tecnológico de impacto social positivo y sustentable así como la producción de conocimientos relevantes, cuyo fin último se constituya en una acción que resuelva problemas no sólo de la ciencia sino también de la sociedad en la cual se mueve la universidad. Para ello, estas entidades educativas han de expandir sus horizontes creativos al tiempo que deben vincularse con los equipos de trabajo de otras instituciones universitarias nacionales y latinoamericanas que tienen experiencia en estos desarrollos y han puesto énfasis en las aplicaciones del conocimiento en sociedad.

Por otra parte, el giro esperado en la producción de conocimiento desde la universidad reposiciona la necesidad de afinar los mecanismos tradicionales o emergentes usados por las instancias de investigación para poner en escena el conocimiento generado en el proceso de gestión que allí se desarrolla; así, es un imperativo para la institución universitaria, responder a este requerimiento que pasa por tomar como objetivo generar una interpretación sobre las representaciones sociales de docentes de la Universidad de Carabobo, clasificados PEII, asociado a la transferencia social del conocimiento

METODOLOGÍA

Las regulaciones metodológicas que usualmente se disponen como requerimientos normativos o pautas para la construcción de los reportes de investigación tienen una conectividad expresa con la construcción de realidad y contienen una aceptación tácita respecto a que hay dos tipos de espacios constructivos que emergen de la vieja discusión occidental sobre la visión de ciencia -El círculo de Viena y la Escuela de Frankfurt.

En el primero, las implicaciones remiten al reconocimiento de lo dado; es decir, las estructuras conceptuales transferidas desde la visión de ciencia por ciencia, las cuales nunca fueron adecuadamente reflexionadas en los países en rezago relativo, tal como lo sostienen Zambrano y Márquez (2006) pero que aún tienen vigencia en el contexto de las llamadas ciencias duras. Esta postura epistémica tiene vieja data y fue transferida casi transversalmente a todos los ámbitos del conocimiento humano reconociéndose como enfoque positivista de la ciencia.

Así, toda construcción de la realidad desde la visión de ciencia positiva requiere, como lo señala Reyes (2011, p. 96), la consideración de la causalidad como factor generador de los fenómenos que se puedan dimensionar u observar.

No obstante, hay dos evidencias contextuales de los fenómenos de los cuales se ocupa la ciencia: el primero, referido al mundo real, en el cual lo observable pasa por los sentidos y por las regulaciones que la ciencia clásica fijó para acordar las generalidades que le dan sustrato de científicidad. Aquí, como históricamente se reconoce, gobierna la física clásica y se extiende a todo quehacer humano; la segunda, se constituye con los espacios de equilibrio local, bajo una lógica no lineal, de lo no observable con la simplicidad del artefacto científico que rige en la mecánica clásica cuya contraparte son los fenómenos de incertidumbre y de complejidad que dejan ver un conjunto de consideraciones, que en los planteamientos de Prigogine (1996), se revelan como la base de los problemas de grupo. Para Ackoff (1996) el proceso categorial es entonces irreversible, los fenómenos así concebidos se asocian al dictamen científico de la mecánica cuántica para la construcción de la realidad y no son totalmente validas las condiciones de examen que parte de la ciencia positiva clásica. Tal situación en términos de lo planteado por Baert (2006, p. 27), supone:

...establecer las condiciones suficientes que producen el evento, regularidad o proceso; en otras, mostrar que las circunstancias descritas incrementan la probabilidad de su ocurrencia; y, en otras, establecer las tendencias implicadas. Las explicaciones de *por qué* están basadas en la identificación de causas y también de las motivaciones de los agentes.

Bajo este criterio, la rigurosidad constructiva del llamado objeto de estudio en esta investigación siguió como pauta la síntesis fenomenológica (Husserl, 1976) de construir

desde lo nocional fenoménico y desde lo trascendente fenomenológico la realidad del mundo de lo vivido. Es entonces el sujeto que conoce el constructor de la realidad de intervención, para intentar evidenciar el problema y asociarlo con un proceso constructivo del método mediante el cual puede producirse la acción de solución o el canal generatriz de lo interpretativo, sin que la investigadora asuma el compromiso de explicar –uso del componente técnico estadístico para la comprobación de un sistema de hipótesis- sino en contrario buscar como lo advierte Gadamer (1998), vías para la comprensión, interpretación y aplicación de los discursos en los cuales se fijó el interés de lo investigado.

Argumentos sobre el método

La configuración de la metódica, tomó sus bases desde la fundamentación teórica-epistemológica que articula el problema, la teoría y el proceso investigativo; allí los lineamientos vinculados a la espíteme teórica indican como ubicación de la posibilidad de manejo metódico en la hermenéutica, en concordancia con la advertencia de Dilthey (1986) respecto a la mirada que se hace a las ciencias humanas como implicación de un proceso que comporta el ámbito de problematización, la conceptualización, las técnicas y el campo de investigación, en un movimiento recursivo de construcción cuyo cierre es el ejercicio intelectual de teorizar; por lo cual, el trabajo se ubicó en el enfoque cualitativo, por ser un estudio de carácter interpretativo.

Partiendo de esta observación, se estimó procedente Generar una interpretación sobre las representaciones sociales de docentes asociados a la transferencia social del conocimiento, desde la perspectiva de los profesores clasificados como investigadores nacionales PEII en la Universidad de Carabobo.

La arquitectura del método

Como una opción metodológica para la revisión de fenómenos sociales existe una variante del método referida a los diseños cualitativos en general, tal como lo señala Martínez (2000), es soporte fuerte de “la interpretación”. Este enfoque investigativo, va a ocuparse de cómo la interacción entre humanos conduce a la construcción y reconstrucción de la realidad social. Para ello es indispensable tener en cuenta lo señalado por autores como Woods, y Hammersley (1977), Goetz y LeCompte (2000) sobre la interpretación que los mismos actores sociales realizan de los porqués y para que de sus acciones y de la situación en general. Sobre esta variante metódica, Goetz y LeCompte, (2000) recalcan que las acciones humanas, consiguientemente, están condicionadas por los significados que otorgamos a las acciones de las personas y a los objetos con los que nos relacionamos.

Atendiendo a lo planteado, la construcción metódica fue constituida partiendo de los criterios de Vieytes (2007), quien considera que la metódica implica un Momento epistémico, en el cual se tejen el problema y el enfoque metódico. Del mismo modo propone emplear el momento técnico-metodológico, que se ocupa de la

operacionalización del estudio, de los dispositivos para la recolección de datos y el procesamiento, análisis e interpretación de los mismos. Para el cierre de la indagación, la autora citada remite a la teorización, momento en el cual se produce la posibilidad de interpretación de lo investigado y que tiene vinculación con lo que Ricouer (2002) denomina teoría de la interpretación.

Los informantes

En el caso de la Universidad de Carabobo, los informantes constituyen un conglomerado de 313 docentes, de ellos fueron elegidos como informantes privilegiados los profesores ubicados en el mayor nivel de clasificación como investigadores. Por los criterios de accesibilidad fueron seleccionados tres (3) docentes PEII.

Estrategias para la recolección de la información

En el proceso de investigación empleó como base de la observación la entrevista en profundidad; por su intermedio se buscó obtener las concepciones personales de los entrevistados sobre la situación objeto de la investigación en medio de un esfuerzo de inmersión y reinversión con intimidad y familiaridad para reconstruir a través de la discursividad el punto de vista (perspectiva) del informante en el cual se ubica el problema y su contexto.

Esta postura metódica, implica un acercamiento de la investigadora al escenario de trabajo, en este caso los ámbitos de generación, producción, gestión y transferencia social del conocimiento en la Universidad de Carabobo.

Las estrategias de análisis

La reconstrucción de los aportes provenientes de los entrevistados, siguieron un proceso de sistematización de la información, para su tratamiento mediante los discursos como flujos de sentidos y de significados que conjeturalmente muestran la visión del mundo del entrevistado como un auténtico mapa cognitivo, un diagrama/modelo que se va elaborando con el tratamiento sucesivo de relecturas y escuchas de las grabaciones de la entrevista.

Por ello, la deconstrucción de los conceptos implicados en el fenómeno en estudio, pasa a ser una cuestión central en la indagación sobre los giros que toman los cuerpos conceptuales desde la discursividad de los agentes informantes.

El proceso de sistematización es entonces concordante con el método propuesto por Husserl (1986), en el cual se siguen las fases siguientes: primera epojé; para la descripción del mundo teórico y del mundo natural de los actores sociales involucrados.

Segunda epojé o reducción fenomenológica para alcanzar la suspensión del enjuiciamiento.

Tercer momento o reducción eidética; para avizorar la intuición de la esencia del fenómeno.

El cuarto y último momento, es la reducción trascendental, mediante la cual se tejen las hilvanaciones comprensivas e interpretativas del fenómeno constituido por las dos aristas de problematización: las representaciones sociales y lo real concreto de la transferencia social del conocimiento en el canal universidad-sociedad.

RESULTADOS

Una vez realizadas las entrevistas, la información grabada fue transcrita, sistematizada para su tratamiento, convertida en unidad hermenéutica tal como lo requiere el procesador Atlas.ti (Muñoz Justicia, 2006), todo con la finalidad de identificar en el cuerpo del discurso los ejes que contiene en términos de semiótica social; este tratamiento genera una segmentación o desagregación del discurso, permitiendo ubicar un cuerpo de conceptos denominados ejes discursivos. Estos ejes contienen oraciones o frases más particulares llamadas subcategorías (Martínez, 2002), cuya convergencia conceptual se tiene en expresiones más concretas reconocidas como categorías y estas a su vez se corresponden con conceptos más generales denominados núcleos categoriales.

En el estudio del discurso, fueron identificados 186 ejes discursivos, 496 Subcategorías, 126 categorías y 14 núcleos categoriales. Esta segmentación de los discursos derivados de la grabación de las entrevistas hechas a los docentes investigadores en su condición de informantes, fueron diagramadas mediante gráficos de articulación; el contraste de la segmentación y de la diagramación con los contenidos constituidos por pequeñas estructuras de los discursos, permitió una primera aproximación al sentido de lo representacional. Los registros tabulados de la secuencias subcategoría, categoría, núcleo categorial, en términos de asociación en el discurso informan sobre las veces que aparece en el contenido del discurso una categoría. Esta información viabiliza la búsqueda de convergencia categorial en el texto e identificar las categorías asociadas, que se entienden como reiteración de los elementos categoriales, con la finalidad de comprender e interpretar las representaciones que se revelan en los discursos. Tales componentes se exponen en el cuadro siguiente.

Cuadro 1. Valoración secuencial del contenido discursivo.

CATEGORIA CONCLUSIVA	f	F	S.A.	%
Gerenciar para desarrollar la investigación	9	75,00	81	17,61
Impulsar la investigación de manera permanente	11	91,67	133	28,91
Promover la producción de conocimientos	8	66,67	72	15,65
Incentivar la investigación y desarrollo	8	66,67	34	7,39
Reconocer la necesidad de publicar	9	75,00	27	5,87
Mejorar la investigación como función institucional	7	58,33	21	4,57
Apoyar la investigación	9	75,00	62	13,04
Crear y fortalecer las líneas de investigación	5	41,67	13	2,83
Estimular la formación del personal de investigación	3	25,00	11	2,39
Promover la formación y el trabajo de los tutores	3	25,00	8	1,74

Sobre el contenido de los segmentos discursivo, se tienen los registros siguientes:

Informante 1: Eje de interés: Transferencia social del conocimiento; nivel académico Doctor, responsabilidad: Coordinador de Unidad de Investigación

Interrogante: ¿Cuál es su opinión sobre las formas operacionales empleadas por la Universidad de Carabobo para transferir socialmente el conocimiento?

Segmentos discursivos;

Las circunstancias de desarrollo tecnológico han hecho que las generaciones poseedoras de conocimiento se adapten violentamente a una nueva realidad que es la realidad virtual y en esa circunstancia, una masificación de la comunicación del uso de la tecnología para acortar el espacio y el tiempo. Así, los productores del conocimiento encontraron un medio de hacer llegar ese conocimiento a la sociedad.

Para este informante el proceso de transferencia social del conocimiento vuelve a ubicarse en la difusión de información sobre lo generado durante la investigación; esta postura refiere una convicción sobre el tratamiento tradicional de la gestión de conocimiento cuyo nodo crítico deja ver sólo la potencialidad de informar a la población, o en todo caso a los interesados, sobre lo que se produce como nuevo conocimiento.

La discusión precedente permite señalar que no es sólo un artículo científico lo que connota la necesidad de transferir a la sociedad el conocimiento que se genera investigando sino que la realidad contextual de la universidad está requiriendo acciones más concretas desde lo institucional para hacer operativo el conocimiento que se ha producido a través de la función investigación; así, en términos del discurso aportado por el informante, el énfasis refiere que se da más sentido de difusión al proceso de investigación y no al fenómeno de transferencia social del conocimiento. Veamos lo que se plantea al respecto en la opinión del entrevistado:

Cualquier productor de conocimiento si no maneja tecnología busca el auxilio de alguien que la maneje para transferir el conocimiento; se da el caso que en esa transferencia hacia lo social es la sociedad la que valida el conocimiento, ya no es como antes que el productor de conocimiento es como una especie de artista, era un artista que tenía que buscarse el nombre, hacerse conocer para ser respetado.

En el segmento discursivo se evidencia una demarcación para lo situacional de la transferencia social del conocimiento, ciertamente es la sociedad la que valida con el uso bien el contenido teórico del conocimiento o sus derivaciones tecnológicas.

Informante 2: Eje de interés: Transferencia social del conocimiento; nivel académico Doctor, responsabilidad: Coordinador de Grupo de Investigación

Interrogante: ¿Cuál es su opinión sobre las formas operacionales empleadas por la Universidad de Carabobo para transferir socialmente el conocimiento?

Segmentos discursivos:

... considero que las universidades deben asumir y revalorizar la llamada tercera misión en términos de “transferencia de conocimientos” para que junto con la calidad en la formación, la excelencia en la investigación y las aplicaciones que añadan valor a los productos, procesos, mercados, negocios, comunidades, se convierta a nuestras universidades en verdaderos motores de la llamada Sociedad del Conocimiento.

El sentido de la representación en este caso apunta más a las ausencias que muestran los contenidos normativos que se ubican en los marcos regulatorios de la investigación universitaria; esto en razón a que la universidad asume sólo tres funciones operacionales: docencia, investigación y extensión. Sin embargo, la orientación del discurso expresa una esperanza en el cambio radical que la visión tradicional de la institución ha mostrado en el tiempo. Así para la informante:

Esto puede lograrse orientando sus programas de formación profesional a la satisfacción de las necesidades del país “y en sus actividades de investigación y extensión, propender especialmente a la resolución de los problemas de interés nacional” (artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Universidades).

Como puede observarse, la reflexión refiere la carga normativa legal sobre la potencialidad de articulación universidad sociedad desde la puesta en práctica de la función investigación.

La orientación a largo plazo debe estar fundada en la pertinencia de la educación superior y ésta evaluada en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y una plena articulación con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo. Por lo que resulta imperativa la búsqueda del equilibrio entre la investigación fundamental y la orientada hacia objetivos específicos.

Según se evidencia en el discurso, la transferencia de conocimientos desde la universidad a la sociedad, se podrá optimizar cuando se desarrollen y amplíen las funciones de servicios que desde cada facultad se presten a la sociedad, contribuyendo con la solución de sus problemas. Para esto es imprescindible además del interés y la voluntad de los actores, contar con los recursos financieros, que pueden obtenerse de las diferentes fuentes, públicas, privadas o propias.

Informante 3: Eje de interés: Transferencia social del conocimiento; nivel académico Doctor, responsabilidad: Coordinador de Laboratorio de Investigación

Interrogante: ¿Cuál es su opinión sobre las formas operacionales empleadas por la Universidad de Carabobo para transferir socialmente el conocimiento?

Segmentos discursivos;

... mecanismos, en primer lugar por supuesto está la transferencia social del conocimiento a través de medios de difusión que tengan legitimidad en su configuración, que formen espacios críticos de transferencia de saberes, que estén lo suficientemente reconocidas por el entorno social; eso involucra que el principal medio de transferencia social del conocimiento es a través de las revistas científicas humanísticas pertinentes que tengan un valor indexado reconocido socialmente y que estén al servicio de la sociedad a través de los diferentes principales medios de difusión de los saberes, eso significa directorios, redes de información.

En el segmento precedente se puede evidenciar que para el informante una de las maneras de llevar a cabo la transferencia social del conocimiento es a través de la publicación de revistas científicas.

La operacionalización de la transferencia del conocimiento también opera a través de los mecanismos de relaciones institucionales con los cuales la universidad acuerda la solución o la explicación o comprensión de determinados problemas de manera que depende fundamentalmente esta transferencia y de los acuerdos institucionales que pueda tener con su entorno social.

En este segmento discursivo se pone de manifiesto la importancia de las relaciones institucionales que pueda tener la Universidad de Carabobo con la sociedad y esencialmente, la responsabilidad de transferir al contexto referencial lo que produce desde la investigación en la universidad.

... se operacionaliza la transferencia es a través de la satisfacción de demanda sociales bien sea de carácter público o privado a través de los cuales la universidad operacionaliza sus mecanismos de investigación y los pone al servicios de los intereses y los objetivos propios de cualquier investigación que es comprender, explicar, trata de describir una determinada realidad socio laboral

El sentido de las formas como se realiza la transferencia en este caso apunta a las demandas sociales y la manera como la universidad comprende y describe la realidad socio laboral.

Otra forma de operacionalizar la transferencia es a través de los servicios que implican cumplimiento de la responsabilidad social universitaria; es decir, la universidad desde la concepción de la responsabilidad social acomete el estudio de problemas sociales que involucre producción de saberes para la transferencia de soluciones a la sociedad.

DISCUSIÓN

Los estudios relacionados con transferencia social del conocimiento se reportan desde diferentes posturas y desde la producción de instituciones disímiles; no obstante, los criterios inherentes a la temática vista desde las instituciones universitarias se ubican en los siguientes materiales:

Gordó (2008), presenta un estudio en el cual se discute el modelo de Nonaka y Takeuchi para la sistematización de la generación del conocimiento empresarial; dicho estudio permite evidenciar que el modelo de Nonaka y Takeuchi pone énfasis en el aprendizaje comunitario, en cómo se crea el conocimiento en las organizaciones desde su práctica y su propia cultura. Esta perspectiva constructivista es justamente la que resulta idónea en los centros educativos. En el centro, el conocimiento clave es el conocimiento tácito individual. Es a partir de este conocimiento, y de su exteriorización en reuniones, ya sea de carácter vertical (departamentos) u horizontal (equipos docentes), como el centro crece y decide de forma comunitaria y participativa. Es decir son los individuos quienes crean el conocimiento organizacional a partir del individual.

El conocimiento tácito es muy difícil de transmitir. En cambio, este conocimiento, que no es otro que nuestro saber hacer, existe en un grado más elevado que es el conocimiento explícito. Por ello es tan importante encontrar modos de transferirlo y poder utilizarlo en una organización.

En relación a lo planteado, es decisiva la participación de la universidad en la creación de conocimiento y la manera como se transfiere el conocimiento a la sociedad.

Gil, García y Gándara (2012), plantean la importancia de gerenciar el conocimiento como mecanismo fundamental en las transformaciones que requieren las instituciones de educación superior, convirtiendo a la investigación universitaria en el eje de la transferencia social del conocimiento.

Los autores citados aplicaron una metodología teórico documental. El nivel de análisis fue descriptivo, centrado en la manera que se lleva a cabo la función investigativa universitaria y en base a ello, se efectuó una propuesta de transferencia de conocimiento entre las universidades y la sociedad.

En función de lo planteado, el fundamento de una organización inteligente es la capacidad que tiene esta para transformar el conocimiento tácito en explícito, para ello, es requisito contar con mecanismos adecuados de transferencia de conocimientos. Por lo tanto, la investigación representa una de las funciones principales de la Universidad, que radica en la formación de nuevos saberes, nuevos conocimientos, aplicables al entorno del cual se nutre.

En este sentido, la Universidad debe canalizar su investigación en la creación de conocimientos ampliamente utilizables a la Sociedad, y convertirse en un eje primordial en la transferencia de conocimientos, de acuerdo a los preceptos de la organización Inteligente.

Al revisar los registros venezolanos sobre investigación, en cuanto al número de investigadores que existen en las universidades nacionales y los indicadores de su producción intelectual, se consigue información que reporta, según lo muestra el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (2012), lo siguiente:

Los resultados de un universo de 59.959 docente-investigadores, agrupados en dos tipos de universidades, las experimentales con 43.239 (72%) profesionales y las no experimentales con 16.720 (28%), este último grupo es más pequeño pero corresponde a las universidades tradicionales, con mejor infraestructura para la investigación y más tradición y desarrollo.

Por la argumentación precedente, es de urgencia que las organizaciones educativas universitarias afinen la forma como ocurren los procesos que justifican su existencia para avanzar en la capacidad de construir explicaciones sobre las posibilidades resolutivas de los problemas más ingentes que reclaman la disposición de mecanismos consistentes para producir y transferir el conocimiento al ámbito social. Esto trae consigo la necesidad de que las organizaciones analicen permanentemente las nuevas tendencias del medio externo para detectar las demandas de conocimiento relacionadas con la satisfacción de sus propias necesidades y con las de sus usuarios.

En el escenario intermedio que nos ocupa, la Universidad de Carabobo, se reconoce como una instancia que está inmersa en un espacio social que sufre una serie de profundos cambios, que en su conjunto constituyen el proceso de transformación de la vida nacional, de sus instituciones, los marcos regulatorios, la concepción de la seguridad social, las políticas públicas y otros factores neurálgicos del quehacer nacional, que tocan de cerca las formas mediante las cuales se manifiestan las representaciones sociales sobre la transferencia social del conocimiento, cuestión que se refleja en los indicadores inherentes a la función investigación. En el caso particular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, un estudio sobre las comunidades de práctica investigativa (Correa, 2006, p. 117), muestra las consideraciones siguientes:

En el Campus Bárbula el 7% de los encuestados expresó que ha desarrollado materiales tales como revistas, libros y artículos científicos, un 27 % ha desarrollado diseño de programas departamentales de asesoría académica, un 35 % ha elaborado material audiovisual, un 7 % ha elaborado planes de intervención para resolver problemas de la comunidad. Se refleja en un 18 % que los docentes participan en proyectos de investigación, en baja proporción sólo un 4 % en la elaboración de programas de computadoras para procesar datos y resolver problemas y el 1 % no ha desarrollado ninguna de las anteriores.

Como puede evidenciarse, el reporte es sólo una muestra del problema asociado a la producción de conocimiento en la institución universitaria, en éste no se incluye la discusión sobre las formas que adquiere la transferencia social del conocimiento producido en la universidad; esta observación permite fijar como eje focal del estudio el plano epistemológico de la problematización, por cuanto no están expresamente claras en la teoría de soporte sobre gestión de conocimiento las concepciones que facilitan la comprensión del fenómeno denominado transferencia social del conocimiento.

El fenómeno situacional evidenciado en el trabajo de Correa, plantea una necesidad adicional en el escenario de intervención ya referido que se asocia a indagar sobre las concepciones que los investigadores tienen respecto a la transferencia social del conocimiento en las instituciones universitarias como centro de interés de la investigación.

CONCLUSIONES

En términos del sentido que se evidencia en el discurso de los informantes, el proceso de transferencia social del conocimiento es visto como un proceso de difusión de información, que toma como centro de interés lo que generan los investigadores como producto de su tarea de investigación; esta concepción relega la importancia que para los procesos transformacionales en la sociedad tiene el conocimiento; aquí se revela una convicción en los investigadores sobre el tratamiento tradicional que se le da a la gestión de conocimiento en la universidad, dejando ver que la función investigación

tiene como cierre solo informar a la población sobre lo que se produce como nuevo conocimiento.

Las opiniones convergentes en los discursos de los entrevistados permite evidenciar que la transferencia social del conocimiento no se entiende en este caso como la difusión del conocimiento consolidado o la interposición de los mejores oficios de los investigadores a través de los espacios académicos para discutir el contenido y alcance de la evolución de los saberes humanos, menos aún puede entenderse el fenómeno como una posibilidad para popularizar el conocimiento científico o exaltar el conocimiento cotidiano, sino más bien lo representacional debería contener las más claras nociones de la aplicación en sociedad de los productos derivados de la producción de conocimiento, haciendo buena la promesa de transformar y mejorar el contexto en el cual tiene lugar la producción científica desde la universidad.

Así entonces, es la sociedad quien evalúa las formas como se genera, produce y se transfiere el conocimiento de modo que el impacto social del quehacer institucional contribuya a la mejora del bienestar colectivo.

Por otra parte, se puede evidenciar que no está claramente establecido los contenidos normativos que regulan la función investigación, motivo por el cual las instituciones universitarias, orientan las funciones que tradicionalmente se le han asignado: investigación, docencia y extensión, sin embargo, existe una perspectiva de un cambio de la visión tradicional orientado a la necesidad de reposicionar las estructuras conceptuales que sostienen la idea fuerza de generar conocimiento y transferirlo al entorno social.

De esta manera, la transferencia de conocimientos desde la universidad a la sociedad, se perfecciona en la medida que se implementen las estrategias adecuadas que permitan la puesta en escena de las forma empleadas por la universidad para hacer visible y socialmente empleable el conocimiento que en ella se produce. Por lo que es necesario además del incentivo de los actores, de contar con los recursos económicos necesarios a través de los diferentes financiamientos, ya sean públicos, privados o propios.

Las formas de transferencia del conocimiento, en el discurso de los actores sociales se focalizan en la difusión de información sobre el conocimiento generado en la universidad, su sistematización, articulada con la formación universitaria. Esta visión se aleja de la representación necesaria que ubica la transferencia social del conocimiento como un canal para accionar resolviendo problemas en los distintos campos de lo social.

El impacto que pueda producir el manejo en extenso del producto de la investigación en cualquier campo disciplinar, dependerá de la capacidad para producir nuevos

conocimientos, de su transmisión a través de los canales dispuestos para la transferencia del mismo y, sobre todo, de la capacidad de divulgación que de él se haga mediante las tecnologías de la información y la comunicación; esta opción resolutoria de los problemas asociados a la transferencia social del conocimiento implica también su empleo por medio de nuevos productos innovadores o de la disposición accesible de los servicios que la sociedad demanda.

Finalmente, el ideario que se revela en el discurso de los informantes, ubica la representación social en lo que ciertamente es: el lenguaje, allí ella revela la relación de lo representacional con la interacción del investigador en resolver los problemas sociales.

REFERENCIAS

- Ackoff, R. (1996). *Rediseñando el futuro*. México: Limusa.
- Baert, P. (2006). *La teoría social en el siglo XX*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Correa, M. (2006). *La organización de la función investigación: un atisbo desde la Universidad de Carabobo*. Trabajo de Ascenso no publicado. Universidad de Carabobo. Valencia. Venezuela.
- Dilthey, W. (1986). *Introducción a las Ciencias del Espíritu*. Editorial Alianza S.A.
- Gadamer, G. (1998). *Verdad y método*. Madrid: Editorial Sígueme.
- Gil, J.; Domínguez, R.; García L.; Mathison, L. y Gándara, J. (2012). *La investigación universitaria como eje de la transferencia social del conocimiento*. Disponible: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4125811.pdf [Consulta: 2013, Septiembre 29].
- Goetz, J. y LeCompte, M. (2000). *Etnografía y diseño cualitativo en Investigación Educativa*. Madrid, España: Ediciones Morata.
- Gordó, G. (2008). *Gestión del conocimiento y calidad educativa: aprendemos como organización*. *Revista Aula de innovación educativa*. Julio-Agosto. 173-174
- Husserl, E. (1976). *La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental*. Barcelona: Critica.
- Husserl, E. (1986). *Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenología*. México D.F: Fondo de Cultura Económica.
- Martínez, C. (2000). *Fundamentos de lógica*. México: Ediciones McGraw Hill.
- Martínez, M. (2002). *La nueva ciencia: su desafío, lógica y método*. México: Editorial Trillas.
- Muñoz, J. (2006). *Curso de análisis cualitativo de datos*. España: Alfa-Omega.
- Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (OnCTI, 2012). Disponible: <http://cdch-ucv.net/wp-content/uploads/2011/07/REQUENA-PEI-2011-ANALISIS-1.pdf>. [Consulta: 2012, Septiembre 29].

Prigogine, I. (1996). *El tiempo y el devenir*. España: Editorial Gedisa.

Reyes, D. (2011). *Cultura gerencial y sentido humano. Nueva cosmovisión en las organizaciones empresariales públicas venezolanas*. Tesis presentada como requisito parcial para optar al Título de Doctora en Ciencias Gerenciales. Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional. UNEFA. Caracas. Venezuela.

Ricouer, P. (2002). *El problema de la interpretación*. México: Ediciones Fondo de Cultura Económica.

Vieytes, R. (2007). *Metodología de La investigación. En organizaciones, Mercado y Sociedad, Epistemología y técnicas*. Buenos Aires.:Editorial de las Ciencias.

Woods, P. y Hammersley, T. (1977). *Teoría Administrativa Contemporánea*. México. Editorial México: Harvard Bussines.

Zambrano, C. y Márquez, C. (2006). *Comunidades de práctica y representaciones sociales de la producción de conocimiento*. Universidad de Carabobo. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Valencia, Venezuela.